

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE DE MADRE DE DIOS:

UNA REFLEXIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

CONSERVATION OF WILDLIFE IN MADRE DE DIOS: A REFLECTION IN TIMES OF PANDEMIC

Allan Reinhard Flores Ramos¹

aflores@minam.gob.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7786-1296>

Yessenia Chamba Flores²

chamba.yessenia@gmail.com.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1438-4215>

¹Especialista en fauna silvestre para la Convención Cites- Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies-Ministerio del Ambiente (Minam).

²Bachiller en Biología, con orientación en ecología por la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Pág. 45-60

RECIBIDO

[18/06/2021]

ACEPTADO

[20/08/2021]

PUBLICADO

[31/08/2021]

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo mostrar un panorama reflexivo sobre la importancia de conservar la fauna silvestre en Madre de Dios para la preservación de los ecosistemas. Para ello, se realizó una investigación descriptiva y participativa mediante una revisión bibliométrica utilizando las bases de datos Web of Science, ScienceDirect y Google Scholar de los últimos cinco años, además de una comunicación vía correo electrónico con dos ONG de la región. La investigación mostró que la amenaza directa a la diversidad biológica en la región es el comercio ilegal de vida silvestre, así como la cacería y contrabando. Tales actividades han continuado durante la pandemia por la COVID-19; por tal motivo, el Gobierno ofreció una subvención económica a los centros de conservación que realizan cría en cautiverio y capacitaciones a las autoridades, con el fin de fortalecer las acciones contra el tráfico ilegal de especies. Por otro lado, las dos ONG entrevistadas manifestaron haber detenido sus actividades principales, tales como el monitoreo de la diversidad biológica y la rehabilitación de fauna silvestre, además de su preocupación por la pérdida de vida silvestre y daño en el ecosistema. Se concluyó que la conservación de la fauna silvestre debe ser priorizada y llevada a cabo de manera conjunta con las poblaciones locales que, en su mayoría, realizan el comercio ilegal para mejorar sus condiciones de vida.

<https://bit.ly/3mO5BLT>

PALABRAS CLAVE

Conservación, COVID-19,
Comercio Ilegal Silvestre,
Madre de Dios, Vida Silvestre

ABSTRACT

The present research work had the objective of showing a reflective panorama on the importance of conserving wildlife in Madre de Dios for the preservation of ecosystems. For this purpose, a descriptive and participatory research was carried out through a bibliometric review in the databases Web of Science, ScienceDirect and Google Scholar for the last five years, in addition to an e-mail communication with two NGOs in the region. The research showed that the direct threat to biological diversity in the region is the illegal wildlife trade, as well as hunting and smuggling. These activities continued during the COVID-19 pandemic; for this reason, the Government offered an economic subsidy to conservation centers that carry out captive breeding and training to the authorities, in order to strengthen actions against illegal species trafficking. On the other hand, the two NGOs interviewed reported having stopped their main activities, such as biodiversity monitoring and wildlife rehabilitation, as well as a concern for wildlife loss and ecosystem damage. It was concluded that wildlife conservation should be prioritized and carried out jointly with the local populations who, for the most part, engage in illegal trade to improve their living conditions.

KEYWORDS

Conservation, COVID-19,
Illegal Wildlife Trade,
Madre de Dios, Wildlife

INTRODUCCIÓN

En la región Madre de Dios, tanto en la última década como en la actualidad, existen diferentes problemas antrópicos que afectan la biodiversidad a diferentes escalas (Ramírez y Llanos, 2020). Un ejemplo actual es la minería ilegal e in-

formal, que ocasiona altos niveles de deforestación mediante la construcción de infraestructura. Otro problema es la caza, una actividad realizada con fines de lucro o por subsistencia familiar y que, a su vez, atenta de manera directa contra la diversidad de la fauna (Aquino *et al.*, 2016). Frente a estos problemas, la pan-

demia mundial generada por la COVID-19 aparece como una realidad reflexiva en las actividades de conservación biológica, sobre todo en los lugares con mayor biodiversidad como la región Madre de Dios (Manenti *et al.*, 2020).

Esta región presenta un alto registro de riqueza en especies endémicas, diversidad de flora, anfibios, aves y mamíferos (Llerena, 2020). Sin embargo, tal como lo señala Leberatto (2016), los lugares que presentan puntos críticos de biodiversidad resultan ser el hogar de residentes con escasos recursos económicos, quienes recurren al comercio de vida silvestre para obtener mayores ingresos. Esta actividad, realizada de manera insostenible, pone en peligro no solo la existencia de especies, sino también ecosistemas enteros, por lo que es necesario reforzar las políticas de conservación, con el fin de preservar el equilibrio medioambiental existente.

En Perú existe un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, denominado Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Esta entidad, junto a instituciones y organismos públicos y privados, trabaja con el objetivo de atenuar el tráfico ilegal de la fauna silvestre. Junto a ello, la presencia de centros autorizados de cautiverio, tales como zoológicos, zocriaderos, centros de rescate y de conservación, resultan componentes importantes, aunados a la implantación de programas de educación y concienciación (McCarthy y Mallon, 2016).

Por tal motivo, se hizo partícipe a dos organizaciones no gubernamentales de Madre de Dios para entender, de cierta forma, el efecto directo que ha ocasionado la pandemia en sus actividades de conservación desde el 2020. La primera fue la Estación Biológica Kawsay y la segunda el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre "Amazon Shelter".

El objetivo de esta investigación fue brindar un panorama de la importancia que tiene el papel de la conservación para el mantenimiento de las poblaciones silvestres que se encuentran amenazadas por las actividades antrópicas, principalmente, por el comercio ilegal. Asimismo, se brindó una mirada a los beneficios que generaría el rol de la conservación en los próximos años si se ponen en práctica las acciones previstas.

METODOLOGÍA

El presente artículo de investigación fue de tipo descriptivo y participativo, y estuvo concentrado en el estudio de caso "Conservación de la fauna silvestre". En la investigación descriptiva, se realizó una búsqueda general en Google Scholar a partir del 2016. Luego, se eligieron las palabras clave "Conservación", "COVID-19", "Comercio de Vida Silvestre", "Madre de Dios" y "Vida Silvestre", respectivamente, las cuales mostraron una gran cantidad de información relevante en las bases de datos de ScienceDirect y Web of Science. Se eligieron 45 artículos de un total de 170 ubicados en el rango 2016-2021.

<https://bit.ly/3mO5BLT>

Luego de un análisis de contenido, se omitió información que no presentaba como tema central la conservación de fauna silvestre y se optó por elegir 29 artículos. Asimismo, se seleccionaron páginas web del ámbito nacional que hacían referencia a la descripción de la fauna silvestre y su comercio ilegal; obteniéndose un total de 39 referencias bibliográficas.

Para la investigación participativa se estableció contacto vía correo electrónico con el biólogo Raúl Bello, director encargado de la Estación Biológica Kawsay, y con el ingeniero zootecnista Jesús Mauricio, nutricionista del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre "Amazon Shelter". Ambos centros están ubicados en la ciudad de Puerto Maldonado en la región Madre de Dios en Perú. La comunicación personal permitió conocer los problemas directos ocasionados por la pandemia en las actividades de conservación de los centros donde laboran.

papel fundamental como depósito de carbono y mediador del ciclo del agua global. Asimismo, se estima que solo en esta región se tiene la presencia de, al menos, el 10 % de la biodiversidad que se conoce en el mundo y que, gracias al continuo aporte de investigadores y científicos, el porcentaje va en aumento, llegando a representar, actualmente, el 30 % de la diversidad de fauna y flora a nivel mundial (Nobre *et al.*, 2016). Sin embargo, se ha convertido en el lugar donde se exhiben las más altas tasas de deforestación y degradación de bosques, minería ilegal, degradación de ecosistemas, entre otros, causando impacto en las actividades conservacionistas, además de otros daños, tal como se señala en la Figura 1 (Mathez-Stiefel *et al.*, 2020).

RESULTADOS

Principales amenazas a la diversidad biológica en Madre de Dios

Madre de Dios forma parte de la cuenca Amazónica, zona que alberga el más extenso bosque tropical y el mayor número de biodiversidad en Perú. Según Piotrowski y Ortiz (2019), la cuenca del río Amazonas representa el doble del tamaño de la India, con una extensión de 2.6 millones de millas cuadradas; además, tiene un

Figura 1.

Análisis de un taller participativo con representantes de diversas categorías de actores en Madre de Dios

Nota. Tomado de Mathez-Stiefel *et al.* (2020)

Amenazas naturales

Un impacto en la diversidad biológica también puede surgir por las anomalías climatológicas. La cuenca del Amazonas se ve afectada muy a menudo por sequías severas e inundaciones, agravadas aún más por la deforestación. Esto ocasiona alteraciones en los ecosistemas y en el funcionamiento de los humedales; por ello, se encuentran en riesgo los límites de resiliencia de los organismos vivos en sus adaptaciones fisiológicas y cambios en el comportamiento (Ovando *et al.*, 2016). Asimismo, la Amazonía peruana se encuentra atravesando situaciones ocasionadas por factores climáticos o geodinámicos extremos; un claro ejemplo son los incendios en épocas de sequías o inundaciones de áreas de cultivo que se hallan ubicadas en zonas ribereñas (Ramírez y Llanos, 2020).

Amenazas antrópicas

El crecimiento de la población, el aumento de la pobreza y el desarrollo de infraestructura, han ocasionado una deforestación alarmante en Madre de Dios durante los últimos años (Alarcón *et al.*, 2020). Otro problema lo constituyen los residuos que provienen de las actividades mineras, que son arrojados a las superficies acuáticas generando un alto impacto en la salud de diversos taxones como, por ejemplo, los anfibios peruanos (Markham y Sangermano, 2018). Además, la construcción de la carretera Interoceánica ha propiciado la extracción ilegal de oro, ocasionando una disminución en la biodiversidad de la fauna y flora para esta región (Riley-Powell *et al.*, 2018).

Comercio ilegal de especies silvestres

En Perú existe el comercio ilegal de vida silvestre, que abarca la caza furti-

<https://bit.ly/3mO5BLT>

va, el tráfico, el consumo de animales vivos y la venta de partes de estos que son utilizadas con fines alimenticios, medicinales, decorativos o de entretenimiento. A pesar de que estas prácticas están prohibidas por la Ley N.º 29763, su monitoreo total aún resulta ineficiente (Bell, 2021; D’Cruze *et al.*, 2020). El apoyo y colaboración para lograr mitigar este delito es brindado por las autoridades nacionales y regionales, que se encargan de hacer prevalecer la seguridad

forestal y de fauna (Figura 2). Así, sumado a la participación de organismos internacionales como la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites) y el International Union for Conservation of Nature (IUCN), existe la colaboración de organizaciones no gubernamentales que realizan un trabajo en conjunto para disminuir el comercio ilegal de animales silvestres y mascotas (Daut *et al.*, 2015; Moshier *et al.*, 2019).

Figura 2.
Principales autoridades de vida silvestre en Perú

Nota. * Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ** Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, ***Superintendencia Nacional Aduanas y Administración Tributaria, ****Administración Técnica de Flora y Fauna Silvestre, *****Autoridades Regionales Ambientales. Tomado de Shanee *et al.* (2017)

La venta y contrabando de especies silvestres en Perú es un hecho actual. Una investigación realizada por D’Cruze *et al.* (2021) en el mercado de Belén de la ciudad de Iquitos, halló que 12 de las especies identificadas en el estudio se encuentran en riesgo de extinción a nivel nacional y 19 están inferidas en categoría de amenaza, según la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Por otro lado, el trabajo de Shanee *et al.* (2017) señala a la ciudad de Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios, como uno de los principales centros y rutas comerciales utilizados para el tráfico de primates en el país. Los autores señalan que, en ocasiones, las especies pueden llegar por contrabando desde Bolivia, para luego ser transportadas por carretera a la ciudad de Lima y, a partir de esta, ser trasladadas a Brasil.

En Perú, el sustento es el uso más común que se da a la fauna silvestre. La carne constituye un alimento esencial en la dieta de los habitantes de la selva rural, y su comercio se realiza para generar ingresos económicos, pues los residentes manifiestan que los productos agrícolas no son considerados un abastecimiento suficiente (Leberatto, 2017). Aunque también existe el consumo legal de especies, esta actividad no es considerada necesariamente sostenible, ya que amenaza con la extinción de especies dentro y fuera de las fronteras donde esté legalizado (Bell, 2021). Ante esto, las políticas de conservación constituyen un rol fundamental a nivel mundial.

Medidas del Gobierno peruano durante la pandemia

A lo largo de los años, Serfor ha realizado actividades para conservar la flora y fauna de Perú. En cuanto a la fauna, en 2019 brindó capacitación a 83 representantes de las comunidades Tipishca, Santa Teresita y La Victoria de la región Madre de Dios, sobre la crianza sostenible de la especie *Podocnemis unifilis*, comúnmente llamada tortuga taricaya y que se encuentra en estado vulnerable debido a la caza artesanal (Serfor, 2019b). Asimismo, para ese año se firmó un convenio de cooperación interdisciplinaria con la Asociación Arbio-Amazonía, a fin de impulsar el desarrollo de iniciativas de investigación en relación con las especies de fauna y flora que se encuentran en peligro (Serfor, 2019a).

Asimismo, para el 2020, precisamente al inicio de la pandemia, se realizó el decomiso de 824 especímenes de fauna silvestre, de los cuales, el 23 % fueron individuos vivos y el 77 % piezas o partes de animales, como resultado de 141 hallazgos (elEconomista, 2020). Las autoridades mencionadas en la Figura 2 suelen realizar decomisos o hallazgos fortuitos de especies silvestres; por ello, se considera fundamental la participación de pobladores locales o áreas protegidas. Asimismo, las principales actividades que se realizaron en el 2020 fueron de apoyo económico y acciones ante el tráfico ilegal de especies silvestres (Figura 3).

<https://bit.ly/3mO5BLT>

Figura 3.

Acciones realizadas por el Gobierno peruano desde el 2020 hasta junio del 2021

Nota. Tomado de El Economista (2020)

Asimismo, existe la estrategia nacional emitida en 2017, con vigencia hasta el 2027, donde se han proyectado tres objetivos específicos. El primero de ellos se encuentra centrado en la educación, sensibilización y difusión de información en áreas urbanas y rurales; el segundo busca fortalecer las condiciones para aplicar estrictamente la ley y un control eficiente para la fauna silvestre; y por último, el enfocado en la implementación de alianzas estratégicas con los países aledaños, a fin de tener un mejor manejo del tráfico ilegal de especies, puesto que muchos de estos países se convierten en lugares de destino para este delito (Serfor, 2017).

Pronunciamiento de dos ONG de Madre de Dios por la pandemia.

Las amenazas que han sido mencionadas anteriormente ocasionan una alteración del ecosistema, al existir una fragmentación del hábitat, la invasión de especies exóticas y la sobreexplotación de los recursos naturales que amenazan la vida silvestre, afectados aún más por la pandemia mundial. La intervención de organizaciones no gubernamentales

resulta importante en la conservación de especies. Los centros de rescate llevan a cabo la rehabilitación, que es una etapa que brinda cuidado temporal a los animales heridos, enfermos o abandonados, con el propósito de reintroducirlos y liberarlos en su medio natural (Romero *et al.*, 2019). Asimismo, la cría en cautiverio es una estrategia recurrente para poder incrementar o salvaguardar las poblaciones naturales de especies amenazadas (Velo-Antón *et al.*, 2021).

De igual manera, los encargados administrativos de cada Área Natural Protegida ayudan a preservar la salud de los ecosistemas, evitando las zoonosis emergentes y el comercio ilegal de vida silvestre (Terraube y Fernández-Llamazares, 2020). Cobran relevancia, entonces, los testimonios de las organizaciones no gubernamentales. A continuación, se presenta la investigación participativa que se realizó para dos ONG ubicadas en Madre de Dios. La primera es una estación biológica que profundiza en la investigación para contribuir en la conservación biológica del lugar; mientras que la segunda es un

centro de rehabilitación de fauna silvestre, cuyo objetivo es ayudar a los animales en el retorno a su hábitat natural.

Kawsay Center

La estación biológica Kawsay es una concesión de conservación con aproximadamente 200 ha, que han sido designadas por el Gobierno peruano. Se encuentra en la ciudad de Puerto Maldonado, al margen de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Sus actividades se encuentran ligadas a la conservación, educación e investigación en taxones de fauna y flora (Kawsay Biological Station, 2021). Trabajan de la mano con la Reserva Ecológica Taricaya que, previo a una etapa de rehabilitación, durante los años 2011, 2013 y 2014, logró reintroducir 17 individuos de la especie *Ateles chamek* (Bello, 2018) y que actualmente se encuentra bajo la categoría *endangered*, según la Lista Roja de la UICN.

Raúl Bello, director de la estación, expresa lo siguiente respecto a la pandemia por la COVID-19:

Para el año 2020, teníamos programado ciertos ingresos provenientes de participantes y estudiantes extranjeros, que llegan cada año a la estación y nos ayudan en las actividades de monitoreo y conservación. Se tenían asegurados los gastos básicos para ese año, pero la pandemia ocasionó que se perdiera ello, así como también las actividades de monitoreo en fauna y flora, control y vigilancia de la estación; además de una limitación en el desarrollo de prác-

ticas, investigaciones y tesis. El problema también se encontró en el cuidado del bosque, porque, si bien nuestra concesión se encontró protegida, cerca del área, aumentó la tala selectiva y la cacería por el sonido de disparos a menudo. Considero que la pandemia sí afectó bastante a un nivel ecosistémico, y a nosotros directamente en no poder continuar con nuestras investigaciones y estudios; brindando oportunidad a los jóvenes nacionales e internacionales. (R. Bello, comunicación personal, 8 de julio del 2021)

Amazon Shelter

El centro de rehabilitación de fauna silvestre Amazon Shelter, ubicado en la provincia de Tambopata, Perú, ha rescatado animales que han sido afectados por la caza, la minería, el comercio ilegal y la pérdida de su hábitat, para luego ser rehabilitados, reintroducidos y liberados en su medio natural (Jerí *et al.*, 2014). Las especies como *Alouatta seniculus*, *Odocoileus virginianus*, *Pecarí tajacu*, *Tapirus terrestris* y diferentes aves, entre guacamayos, loros y periquitos, han sido rehabilitadas; además, se brinda educación ambiental a lugareños, turistas y estudiantes acerca de la importancia del rol que cumplen los animales salvajes y su hábitat natural (Amazon Shelter, 2021).

El nutricionista del lugar, el ingeniero zootecnista Jesús Mauricio, expresa lo siguiente respecto a lo sucedido por la pandemia de la COVID-19 desde el 2020 en Perú:

<https://bit.ly/3mO5BLT>

Debido a las medidas impuestas por la pandemia desde marzo del año pasado, ocurrieron distintas consecuencias en los Centros de Fauna a nivel nacional. Específicamente, el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre "Amazon Shelter", que se vio afectado de distintas formas. En primer lugar, se cerraron las vías de comunicación (carreteras) por el impedimento del libre tránsito, lo cual perjudicó e, incluso, impidió la adquisición de medicinas e ingredientes de las dietas de los animales que están bajo nuestro cuidado. Segundo, nuestro principal ingreso económico es el voluntariado nacional y extranjero. Lamentablemente, al no permitir el transporte nacional e internacional, nuestros ingresos económicos se vieron reducidos drásticamente. Por último, tuvimos que reajustar algunas de nuestras liberaciones programadas por la misma razón. En general, los Centros de Fauna nos vimos impactados negativamente, mientras el comercio ilegal de fauna silvestre seguía capturando y cazando a este importante recurso nacional. (J. Mauricio, comunicación personal, 7 de julio del 2021)

Un estudio realizado en 2015 a 28 ONG del Perú, demostró que el trabajo que elaboran se centra, principalmente, en disminuir el tráfico ilegal de animales silvestres y mascotas, impulsado por factores socioeconómicos complejos, donde la mayoría se encuentra centrada en la conservación de la vida silvestre y el bienestar de los animales (Daut *et al.*, 2015). Por otro lado, las estaciones biológicas realizan un monitoreo de la fauna mediante la instalación de cámaras trampa, consideradas como una herramienta no invasiva, que ayuda a documentar la presencia inesperada de vida

silvestre y crean conciencia sobre sitios de estudios importantes, especies vulnerables y prioridades de conservación de las organizaciones locales y globales (Blount *et al.*, 2021).

Una conservación exitosa; compromiso de todos

Realizar un planteamiento sobre los efectos en la conservación biológica ocasionado por la propagación del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), involucra un análisis no solo de los perjuicios, sino también de los beneficios (Smith, 2021). El confinamiento humano propició una disminución en las actividades de explotación industrial y comercial de los recursos naturales y, como consecuencia, un mejoramiento en la calidad de dos fuentes importantes para los seres vivos: el agua y el aire (Bates *et al.*, 2020). Según Manenti *et al.* (2020), la pandemia por la COVID-19 ocasionó diferentes impactos multifacéticos (Figura 4). En tal sentido, recomienda continuar con los objetivos de conservación de la biodiversidad para seguir preservando los procesos que sustentan el funcionamiento de la biósfera y que se conviertan o perduren como prioridad en las políticas de gobierno de cada país.

Figura 4.

Representación de los efectos de la pandemia en la conservación biológica

Nota. Tomado de Manenti *et al.*, (2020)

Las desigualdades en el acceso a la sanidad y la seguridad económica pueden impulsar al comercio ilegal de especies silvestres (Trivedy, 2020). Aunado a ello, la falta de actividad turística, así como de investigación científica y participativa, facilita el trabajo de los cazadores furtivos, por lo que las organizaciones de conservación y organismos de investigación deben modificar sus protocolos de campo mediante sólidas políticas de salud laboral. Caso contrario, realizar un comercio de vida silvestre sostenible puede incentivar a la población local en la protección activa hacia especies y el hábitat en que viven, con lo que se estaría ayudando a recuperar poblaciones (Roe *et al.*, 2020).

Los desafíos globales que la humanidad está enfrentando en la actualidad son más urgentes y se encuentran interrelacionados. En ese aspecto, la pérdida de biodiversidad, la degradación de ecosistemas, el cambio climático y la reorganización global de organismos invasores se encuentran relacionadas, por lo que se debe actuar con decisión después de la crisis por la COVID-19 (Schmeller *et al.*, 2020). Por tal razón, Rondeau *et al.* (2020) hacen énfasis en abordar la inseguridad alimentaria y brindar mejores alternativas disponibles para las poblaciones locales que, a menudo, son quienes habitan en territorios colindantes con la fauna silvestre. Asimismo, el objetivo 15 del desarrollo sostenible para el 2030 se ha propuesto aumentar

<https://bit.ly/3mO5BLT>

la capacidad de las comunidades locales y promover oportunidades de subsistencia para apoyar la lucha contra el tráfico de especies protegidas y la caza furtiva (UN, 2016).

CONCLUSIONES

El comercio ilegal de fauna silvestre necesita ser abordado mediante acciones prolongadas, sin restringir dicha acción solo a un plazo limitado. Por ejemplo, se puede comenzar por brindar alternativas alentadoras a las personas que lo realizan, como las comunidades locales, a fin de dar solución a sus problemas económicos deficientes y consolidar la gestión de las autoridades encargadas.

En la investigación participativa, se reflejó la importancia de las ONG en el apoyo que brindan a las autoridades locales y regionales, así como en el trabajo de conservación. El biólogo entrevistado manifestó que la pandemia por la COVID-19 ha repercutido negativamente

en las investigaciones proyectadas para los años 2020 y 2021. Por otro lado, el nutricionista del centro de rescate manifestó que la pandemia impidió el avance del turismo nacional e internacional, lo que ocasionó una reducción drástica de los ingresos económicos. Ambos expresaron su preocupación por el incremento del comercio ilegal de fauna silvestre y daños al ecosistema.

Si bien es cierto que la pandemia trajo consecuencias desfavorables en diferentes ámbitos, se espera que el trasfondo positivo sea impulsar a los Gobiernos a centrar su interés hacia las actividades de conservación biológica, así como llevar a cabo un replanteamiento en las personas sobre el rol trascendental que cumple cada especie en el ecosistema. Asimismo, la crisis ambiental es un problema global que continúa en crecimiento debido a las actividades antrópicas descontroladas, por lo que se necesita concientizar a la población acerca de tal realidad y sumar esfuerzos en conjunto.

REFERENCIAS

- Alarcón, G., Zevallos, P., Quispe, R., Ramos, D. y Garate-Quispe, J. (2020). Valor de conservación de un bosque en el sureste de la Amazonía peruana: El caso de Madre de Dios. *Ecosistemas*, 29(3), 1947. <https://doi.org/10.7818/ECOS.1947>
- Amazon Shelter. (2021). *Help rescue amazon wildlife*. Amazon Shelter. [Consultado el 14 de julio de 2021]. <https://bit.ly/2VfbMNd>
- Aquino, R., López, L., Arévalo, I. y Daza, J. (2016). Diversidad y abundancia de primates y sus amenazas en el interfluvio de los ríos Napo y Putumayo, Amazonía peruana. *Revista Peruana de Biología*, 23(3), 243-252. <https://doi.org/10.15381/rpb.v23i3.12859>

- Bates, A., Primack, R., Moraga, P. & Duarte, C. (2020). COVID-19 pandemic and associated lockdown as a “Global Human Confinement Experiment” to investigate biodiversity conservation. *Biological Conservation*, 248, 108665. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108665>
- Bell, J. (2021). Effects of legalization and wildlife farming on conservation. *Global Ecology and Conservation*, 25, e01390. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01390>
- Bello, R. (2018). *Comportamiento de monos arañas (Ateles chamek) reintroducidos en el sureste de la Amazonía peruana* [tesis de maestría, Universidad Nacional Agraria La Molina]. Repositorio Institucional UNALM. <https://bit.ly/3ACpQzG>
- Blount, J., Chynoweth, M., Green, A. & Şekercioğlu, Ç. (2021). Review: COVID-19 highlights the importance of camera traps for wildlife conservation research and management. *Biological Conservation*, 256, 108984. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.108984>
- Daut, E., Brightsmith, D. & Peterson, M. (2015). Role of non-governmental organizations in combating illegal wildlife–pet trade in Peru. *Journal for Nature Conservation*, 24, 72-82. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2014.10.005>
- D’Cruze, N., Galarza, F., Broche, O., El Bizri, H., Megson, S., Elwin, A., Machado, F., Norrey, J., Coulthard, E. & Megson, D. (2021). Characterizing trade at the largest wildlife market of Amazonian Peru. *Global Ecology and Conservation*, 28, e01631. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01631>
- D’Cruze, N., Green, J., Elwin, A. & Schmidt-Burbach, J. (2020). Trading Tactics: Time to Rethink the Global Trade in Wildlife. *Animals*, 10(12), 2456. <https://doi.org/10.3390/ani10122456>
- elEconomista. (2020). *Más de 820 especímenes de fauna silvestre fueron rescatados por Serfor hasta julio del 2020*. [Consultado el 14 de julio de 2021]. <https://bit.ly/3dXqsXJ>
- Jerí, J., Calvo-Mac, C. y Sanllehi, P. (2014). *Caracterización de Denuncias de Comercio y Hallazgos de Fauna Silvestre en la ONG Amazon Shelter-Sede Lima*. Amazon Shelter <https://bit.ly/3jYKR11>
- Kawsay Biological Station. (2021). *Education, Research, Conservation and Scientific Tourism*. [Consultado el 14 de julio de 2021]. <https://www.kawsaycenterperu.org/>

<https://bit.ly/3mO5BLT>

Leberatto, A. (2016). Understanding the illegal trade of live wildlife species in Peru. *Trends in Organized Crime, 19*, 42-66. <https://doi.org/10.1007/s12117-015-9262-z>

Leberatto, A. (2017). A Typology of Market Sellers of Protected Wildlife Across Peru. *Deviant Behavior, 38*(12), 1352-1370. <https://doi.org/10.1080/01639625.2016.1254963>

Llerena, C. (2020). *¿Cuál es el resultado de las concesiones para la conservación?: Análisis de los monitoreos de mamíferos mayores en los años siguientes al establecimiento de la Concesión para Conservación Los Amigos (2005-2008 y 2015-2017)*, Madre de Dios [tesis de licenciatura, Universidad Peruana Cayetano Heredia]. Repositorio Institucional UPCH. <https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/8372>

Manenti, R., Mori, E., Di Canio, V., Mercurio, S., Picone, M., Caffi, M., Brambilla, M., Ficetola, G. & Rubolini, D. (2020). The good, the bad and the ugly of COVID-19 lockdown effects on wildlife conservation: Insights from the first European locked down country. *Biological Conservation, 249*, 108728. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108728>

Markham, K. & Sangermano, F. (2018). Evaluating Wildlife Vulnerability to Mercury Pollution From Artisanal and Small-Scale Gold Mining in Madre de Dios, Peru. *Tropical Conservation Science, 11*, 1-12. <https://doi.org/10.1177/1940082918794320>

Mathez-Stiefel, S., Mulanovich, A., Jaquet, S., Bieri, S., Lojas, J., Breu, T. y Messerli, P. (2020). Estableciendo una interfaz ciencia-gestión-sociedad para la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano en la Amazonia: el caso de Madre de Dios, Perú. *Ecosistemas, 29*(1), 1882-1882. <https://doi.org/10.7818/ECOS.1882>

McCarthy, T. & Mallon, D. (eds.). (2016). Chapter 24 - Rescue and Rehabilitation Centers and Reintroductions to the Wild. En *Snow Leopards* (pp. 323-342). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802213-9.00024-9>

Moorhouse, T., D’Cruze, N. & Macdonald, D. (2021). The Pandemic as a Conservation Marketing Intervention: Could COVID-19 Lower Global Demand for Wildlife Products? *Frontiers in Ecology and Evolution, 9*. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.609558>

Moshier, A., Steadman, J. & Roberts, D. (2019). Network analysis of a stakeholder community combatting illegal wildlife trade. *Conservation Biology, 33*(6), 1307-1317. <https://doi.org/10.1111/cobi.13336>

- Nobre, C., Sampaio, G., Borma, L., Castilla-Rubio, J., Silva, J. & Cardoso, M. (2016). Land-use and climate change risks in the Amazon and the need of a novel sustainable development paradigm. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(39), 10759-10768. <https://doi.org/10.1073/pnas.1605516113>
- Ovando, A., Tomasella, J., Rodriguez, D., Martinez, J., Siqueira-Junior, J., Pinto, G., Passy, P., Vauchel, P., Noriega, L. & von Randow, C. (2016). Extreme flood events in the Bolivian Amazon wetlands. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 5, 293-308. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2015.11.004>
- Piotrowski, M. & Ortiz, E. (2019). *Nearing the Tipping Point. Drivers of Deforestation in the Amazon Region*. Inter-American Dialogue. <https://bit.ly/3g2HmW9>
- Ramírez, Y. y Llanos, O. (2020). Indicadores naturales sobre las variaciones climáticas que utilizan los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana: caso de cuatro Comunidades Nativas de Ucayali y Madre de Dios. *Brazilian Journal of Development*, 6(12), 102145-102159. <https://doi.org/10.34117/bjdv6n12-639>
- Riley-Powell, A., Lee, G., Naik, N., Jensen, K., O'Neal, C., Salmon-Mulanovich, G., Hartinger, S., Bausch, D. & Paz-Soldan, V. (2018). The Impact of Road Construction on Subjective Well-Being in Communities in Madre de Dios, Peru. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(6), 1271. <https://doi.org/10.3390/ijerph15061271>
- Roe, D., Dickman, A., Kock, R., Milner-Gulland, E., Rihoy, E. & 't Sas-Rolfes, M. (2020). Beyond banning wildlife trade: COVID-19, conservation and development. *World Development*, 136, 105121. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105121>
- Romero, F., Espinoza, A., Sallaberry-Pincheira, N. & Napolitano, C. (2019). A five-year retrospective study on patterns of casuistry and insights on the current status of wildlife rescue and rehabilitation centers in Chile. *Revista Chilena de Historia Natural*, 92, 6. <https://doi.org/10.1186/s40693-019-0086-0>
- Rondeau, D., Perry, B. & Grimard, F. (2020). The Consequences of COVID-19 and Other Disasters for Wildlife and Biodiversity. *Environmental & Resource Economics*, 76, 945-961. <https://doi.org/10.1007/s10640-020-00480-7>
- Schmeller, D., Courchamp, F. & Killeen, G. (2020). Biodiversity loss, emerging pathogens and human health risks. *Biodiversity and Conservation*, 29, 3095-3102. <https://doi.org/10.1007/s10531-020-02021-6>

<https://bit.ly/3mO5BLT>

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (2017). *Estrategia Nacional para reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú 2017-2027*. Gob.pe. [Consultado el 13 de julio de 2021]. <https://bit.ly/3fZyAbd>

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (2019a). *Madre de Dios: Promueven investigación para detectar especies de flora y fauna en peligro de extinción*. Gob.pe. [Consultado el 10 de julio de 2021]. <https://bit.ly/37Ku1Nv>

Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre. (2019b). *Capacitan a comunidades de madre de dios para impulsar el repoblamiento de las tortugas taricaya*. Gob.pe. [Consultado el 13 de julio de 2021]. <https://bit.ly/3hsVk4A>

Shanee, N., Mendoza, A. & Shane, S. (2017). Diagnostic overview of the illegal trade in primates and law enforcement in Peru. *American Journal of Primatology*, 79(11), e22516. <https://doi.org/10.1002/ajp.22516>

Smith, W. (2021). Understanding the changing role of global public health in biodiversity conservation. *Ambio*. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01576-0>

Terraube, J. & Fernández-Llamazares, Á. (2020). Strengthening protected areas to halt biodiversity loss and mitigate pandemic risks. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 46, 35-38. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.08.014>

Trivedy, C. (2020). Is 2020 the year when primatologists should cancel fieldwork? A reply. *American Journal of Primatology*, 82(8), e23173. <https://doi.org/10.1002/ajp.23173>

UN. (2016). *Objetivos de Desarrollo Sustentável*. Nações Unidas Brasil, 2016. [Consultado el 13 de julio de 2021]. <https://bit.ly/2TNwTpf>

Velo-Antón, G., Pereira, P. & Gonçalves, D. V. (2021). Genetic assignment of captive European pond turtles (*Emys orbicularis*) increases conservation value of recovery centres. *Journal for Nature Conservation*, 59, 125953. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125953>